

METODE PENDIDIKAN MENGAJI PASCA COVID-19

(Studi di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari
Kecamatan Langensari, Kota Banjar)

¹Irfan Hilmi Nugraha, ²Hisam Ahyani

¹Mahasiswa Program Studi Pendidikan Agama Islam
STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar

²Dosen STAI Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar

Email: Hisamahyani@gmail.com

Pendahuluan

Latar Belakang Kuliah Kerja Nyata atau biasa kita kenal dengan KKN adalah salah satu bentuk dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan pendekatan melalui lintas keilmuan dan beberapa sektoral pada waktu dan daerah tertentu guna memberikan kesempatan kepada para akademisi khususnya mahasiswa untuk belajar serta bekerja bersama dengan terjun langsung dan merangkul masyarakat. Kuliah Kerja Nyata (KKN) juga merupakan program wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa sebagai salah satu persyaratan guna memenuhi studi Strata Satu (S1), hal ini tentunya dengan persyaratan akademik yang sebelumnya yang sudah ditentukan dan dipenuhi oleh para mahasiswa pada tingkat akhir. Mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan dan memberdayakan keilmuan yang dimiliki dan yang sudah didapat dari perkuliahan, dan dipraktikkan kedalam kehidupan nyata yaitu di tengah-tengah masyarakat dengan program Kuliah Kerja Nyata (KKN). Mahasiswa diharapkan mampu beradaptasi dan berinteraksi dengan masyarakat sehingga nantinya diharapkan dapat membantu menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Penyebaran Covid-19 di beberapa Negara di Dunia, termasuk Negara Indonesia, mulai akhir tahun 2019, memberikan efek yang cukup besar bagi segala aktifitas kehidupan masyarakat, tidak terkecuali terhadap dunia pendidikan, mulai dari tingkat dasar sampai tingkat Perguruan Tinggi, di mana sebuah proses belajar-mengajar secara formal menjadi terhambat dan bahkan dihentikan (Kamaruddin Amin Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam, 2020).

Berdasarkan instruksi dari pemerintah dan juga Surat Edaran oleh Dirjen Diktis No. B713/DJ.1/Dr/1.III/TL.00/04/2020, bahwa KKN tahun 2020 ini harus dilaksanakan dari rumah, adapun bentuk pelaksanaannya dilaksanakan secara individual dengan mengabdikan diri di lingkungan rumahnya masing-masing. KKN ini adalah KKN yang merdeka sebagaimana dikutip

dari (Banjar L. S., Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19, 2020) bahwa KKN merdeka ini dilakukan dengan melakukan kegiatan penguatan kepada tingkat kesadaran dan kepedulian terhadap wabah covid-19. KKN DR Sisdamas (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah) adalah KKN yang merdeka, diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, relasi agama dan kesehatan (sains) dengan tepat, juga moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan media sosial. Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) menjadikan mahasiswa untuk bisa mengabdikan diri untuk lebih dekat dengan desanya sendiri atau dengan lingkungannya. Serta untuk mencegah dan meminimalisir penyebaran serta mengurangi risiko virus Covid-19. Melalui kegiatan KKN, mahasiswa diharapkan mampu untuk mengenal lingkungan masyarakat secara langsung dengan segala permasalahan yang terjadi. Dengan ditemukannya permasalahan, mahasiswa akan berpikir dan berusaha untuk mencari solusi atas permasalahan tersebut. Melalui kegiatan ini pula, diharapkan dapat menjadi jembatan bagi mahasiswa menuju ke dunia kerja yang cakupannya lebih luas daripada dunia perkuliahan. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka kegiatan KKN dianggap penting dan harus diselenggarakan. Laporan ini merupakan dokumentasi kuliah kerja nyata dari rumah mahasiswa Sekolah Tinggi Miftahul Huda Al Azhar di Dusun Sindangasih RT 04 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat sekitar yang bersangkutan dengan penanggulangan masa/pasca Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahyani, Metode pembelajaran fi“il mu“tal dalam bahasa arab, 2015) ditemukan bahwa dalam Pembelajaran perlu diketahui dalam proses belajar mnegajar seyogyanya tidak adanya penekanan terhadap peserta didik, hal ini dikarenakan akan menjadikan psikis siswa menjadi lemah. Oleh sebab itu Penggunaan Metode yang tepat dan efisien adalah dengan menerapkan metode memperhatikan Situasi atau disebut juga dengan *Situation Method* sebagai solusinya. Metode ini jika diterapkan pada peserta didi dapat membantu siswa dalam mempelajari ilmu- ilmu yang katakanlah *pelik* cakupannya, khususnya materi tentang Bahasa Arab. Begitupun di lingkungan di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar dalam penerapan Metode Pembelajaran Metode Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19 perlu dipertimbangkan. Dimana kondisi sekarang ini yang notabene muncul adanya pandemic covid-19, yang muncuk diakhir tahun 2019 perlu diperhatikan. Sebagaimana dikutip dari (Banjar K. , 2020), ditemukan bahwa pasien yang terkonfirmasi positif Corona di Kota Banjar sejumlah 7 orang.

Enam orang alhamdulillah sudah sembuh dari Corona, akan tetapi hanya ada 1 orang yang dinyatakan telah meninggal dunia. Setelah itu tidak ada lagi kasus yang positif Corona di Kota Banjar Jawa Barat. Pada hasil *rapid test* yang akhir-akhir ini buming yang dilakukan oleh Gugus Tugas Penanganan Covid-19 di wilayah Kota Banjar menunjukkan terdapat sebanyak 40 orang reaktif Covid-19. Dengan demikian *rapid test massal* harus dilakukan di GBP kepada 34 orang warga di Kota Banjar Jawa Barat. Sejumlah 30 orang diantaranya adalah merupakan petugas dari karantina, dan 4 orang lainnya merupakan pemudik yang belum menjalani *rapid test*. Alhasil 3 orang petugas karantina di GBP telah dinyatakan reaktif Covid-19. Ketiganya adalah merupakan seorang warga Kota Banjar, ada seorang laki-laki, dan bertugas melayani pemudik yang dikarantina. Terdapat Dua orang petugas dari Dispora Kota Banjar, dan 1 orang dari Dishub Kota Banjar. Selanjutnya ketiga orang petugas tersebut akan dikarantina dan akan dilakukan *swab test*.

Gambar 1

Update Corona Kota Banjar 1 Juni 2020

Dengan kejadian diatas maka, di lingkungan Dusun Sindangasih RT 04 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat terkait Metode Pendidikan dalam rangka Mengaji Pasca Covid-19 ini, dimana ini adalah Program utama dalam rangka KKN DR oleh Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar Tahun 2020 angkatan ke XVII harus mengedepankan kewaspadaan dan Pencegahan dan penanggulangan terhadap Virus Corona. Sebagaimana Penelitian oleh (Wasyik & Hamid, 2020) adanya Implementasi *talaqqi Alquran* dengan *video Call Whatsapp* berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan ada beberapa faktor pendukung yang mempengaruhi diantaranya tata tertib saat pembelajaran *tahfidz* yang bagus, yang tentunya mencakup kepada seluruh elemen dan bagian-bagian tertentu, ini

diperuntuhkan baik untuk para Guru Pembimbingnya dan Para santri. faktor selanjutnya adalah terkait pengawasan dari kedua belah pihak baik itu oleh Guru Pembimbing serta Orang Tua, faktor lain adalah dalam hal pemilihan aplikasi digunakan ini harus tepat dan efisien didalam pelaksanaan pembelajaran *talaqqi*, dimana penggunaan alat atau media yang dipakai adalah *Video call Whatsapp* yang simpel serta mudah di akses oleh semua guru dan santri.

Tinjauan Pustaka

KKN DR Sisdamas atau singkatan dari Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat adalah merupakan kegiatan intrakurikuler yang memberi kesempatan kepada setiap mahasiswa untuk belajar dan bekerja bersama dengan masyarakat. KKN yang dilakukan oleh mahasiswa ini dilakukan dengan pemberdayaan sebagai sebuah proses pencarian (research) yang dilakukan bersama-sama guna solusi jitu dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi. Mahasiswa diharapkan melakukan tugas pendampingan terhadap apa yang dibutuhkan oleh masyarakat dalam menghadapi problem sosial yang ada ditengah-tengah mereka.

Dalam buku petunjuk KKN DR STAIMA Kota Banjar (Banjar L. S., Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19, 2020) KKN DR Sisdamas atau Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) merupakan KKN yang merdeka, hal ini dapat diwujudkan dengan cara melakukan penguatan atas kesadaran dan kepedulian terhadap wabah Covid-19, kemudian terkait relasi agama dan kesehatan atau sains dengan tepat dan tanggap, terkait moderasi beragama, dan pendidikan serta dakwah keagamaan Islam dengan memanfaatkan media sosial, Adapun sesuai dengan surat edaran Dirjen Diktis No. B713/DJ.1/Dr/1.III/TL.00/04/2020, pelaksanaan dari kegiatan KKN DR Sisdamas merupakan kegiatan yang di lakukan oleh para mahasiswa guna memadukan dari pada tri dharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berbasis pemberdayaan masyarakat dan kegiatan ini dilaksanakan di daerah asal mahasiswa masing-masing domisili.

Penelitian yang dicanangkan oleh (Herliandry, Nurhasanah, Suban, & Kuswanto, 2020) ditemukan bahwa Pembelajaran online menjadi solusi yang sangat efektif guna mengaktifkan kelas meskipun terdapat di beberapa wilayah, lembaga atau sekolah-sekolah telah ditutup, hal ini mengingat waktu dan tempat menjadikan sebuah resiko bear pada masa pandemic ini dengan adanya kerumunan masa. Namun, dengan hadirnya teknik pembelajaran ini sangat penting sekali untuk di implementasikan ketika di tengah-tengah

pandemi covid-19, dan juga penting untuk dievaluasi sesuai dengan apa yang terjadi pada kondisi setempat wilayah masing-masing, mengingat sebaran fasilitas dan kemampuan orang tua memberikan fasilitas pembelajaran berbasis online berbeda kepada peserta didik di Indonesia tercinta ini. Dengan demikian sudah barang tentu terkait permasalahan metode atau cara yang digunakan dalam penggunaan metode pendidikan atau metode pembelajaran dilakukan agar efektif dan efisien perlu dilakukan pemilihan metode pendidikan di lingkungan Dusun Sindangasih RT 04 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat.

(Setyawan & Lestari, 2020) dalam penelitiannya ditemukan bahwa Penyakit coronavirus 2019 atau (COVID-19) telah diberi label sebagai penyakit pandemi global oleh Organisasi Kesehatan Dunia WHO. Jumlah penularan di Indonesia naik cukup signifikan menjadi 8.211 kasus, dan dilaporkan 689 kematian akibat virus corona pada 24 April 2020. Kita ketahui bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai strategi dalam rangka untuk mengendalikan penyebaran infeksi yang menjalar di kalangan masyarakat Indonesia, akan tetapi terhadap rencana pelaksanaannya ini dibatasi dengan mengatasi tantangan kebijakan untuk “tetap tinggal di rumah” atau di rumah saja. Tantangan inilah yang memungkinkan dampak ekonomi salah satunya adalah akibat dari penyebaran COVID-19, perjuangan untuk bekerja dari rumah menjadi tantangan tersendiri, dan kemampuan pemimpin untuk mempengaruhi masyarakatnya untuk tetap selalu waspada dan tetap *stay at home*.

Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh (Azmi 2020) Islam memberikan ruang yang sangat luas bagi berkembangnya perekonomian dengan aturan segala sesuatu hukumnya mubah, tidak terkecuali jika ada dalil yang mengharamkannya, menjadi pendorong utama inovasi ekonomi yang mempercepat pertumbuhan ekonomi Islam. Masih banyak terjadi problematika dalam sistem ekonomi di Indonesia, diantaranya sistem sosialisasi, pemasaran, Sumber Daya Manusia yang kurang kompeten, Produk yang dihasilkan dari ekonomi syariah, dalam kenyataannya ekonomi syariah kurangnya perhatian pemerintah Indonesia dalam menanggapi konsep Ekonomi Islam di Indonesia, Adapun di Desa Kujangsari Kecamatan Langensari Kota Banjar Jawa Barat Alhamdulillah sudah muncul adanya ruang kesempatan dalam perekonomian.

Sebagaimana dikutip dari (B. I. Banjar, Kunjungan Kerja Wali Kota Banjar ke Desa Kujangsari 2020) Wali Kota Banjar, Dr. Hj. Ade Uu Sukaesih, M.Si didampingi oleh Kapolres Banjar AKBP Melda Yanny, S.I.K., M.H., telah melaksanakan kegiatan Kunjungan Kerja ke Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, pada Selasa tanggal 20 Oktober 2020. Dihadir pula dalam kegiatan Kunjungan Kerja oleh para Kepala OPD, dan Camat Langensari, serta Kapolsek Langensari, dan Danramil 1325

Langensari diwakili oleh Babinsa, hadir juga Danpos AURI Langensari, Kades Kujangsari, serta tamu undangan. Pada kegiatan Kunjungan Kerja rombongan berjalan kaki dari ke gang-gang kecil mengunjungi UMKM Sale milik ibu Rotiah yang beralamat lengkapnya di Dusun Cijurey RT 001 RW 004, dilanjutkan kunjungan ke produksi kue tambang ke kediaman Ibu Titin yang beralamat lengkapnya di Dusun Cijurey RT 002 RW 004, produksi kerajinan bambu juga ada di Dusun Cijurey RT 002 RW 004, Bioflok terdapat di RT 002 Rw 004, ada lagi taman bunga atau rumah Bapak Yatin di Cijurey juga lengkapnya di lingkungan RT 003 RW 004, dan kebun organik milik kelompok tani Sri Rahayu yang ada di Dusun Cijurey RT 004 RW 004. Pada kesempatan Kunjungan Kerja Wali Kota Banjar memberikan himbauan agar tetap mematuhi protokol kesehatan pada upaya pencegahan penyebaran Covid-19 ini. Beliau menghimbau kepada segenap masyarakat Desa Kujangsari agar bersinergi dengan Kapolres Banjar dalam rangka program Lembur Tohaga Lodaya atau kampung tangguh, sehingga warga masyarakat harus tangguh dalam hal segala bidang, terlebih dalam masa pandemi covid-19 ini warga masyarakat harus tetap produktif, Desa Kujangsari sudah cukup tangguh dalam hal produktifitas perekonomian.

Gambar 2

Kunjungan Kerja Wali Kota Banjar ke Desa Kujangsari

Penelitian lainnya seperti yang ditulis oleh (Permatasari & Setiawan, 2020) bahwa Covid-19 merupakan penyakit yang menular yang dalam hal ini disebabkan oleh jenis virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus dan penyakit baru inilah yang memiliki skala penyebarannya yang terjadi secara menyeluruh global di seluruh wilayah di belahan dunia tidak terkecuali di Indonesia. Sejak kasus Covid-19 kali pertama diumumkan di Indonesia, jumlah kasusnya terus menerus mengalami peningkatan dan tersebar diseluruh provinsi di wilayah Indonesia. Hal inilah yang membuat Pemerintah agar mengambil kebijakan berupa pembatasan kegiatan diluar

dan *stay at home* atau tetap tinggal dirumah. Kebijakan inilah yang mengatur dari beberapa kegiatan di sekolah, maupun pekerjaan, dan peribadatan yang dilakukan di rumah masing-masing melalui media online atau daring dalam jaringan. sehingga banyak masyarakat yang terdampak oleh covid-19 ini. KKN Universitas Sebelas Maret pada Periode Mei-Juni 2020 ini di laksanakan di Kelurahan Jajar, merumuskan dalam membantu mengedukasi masyarakat Jajar terkait Covid-19 dengan metode pelaksanaan melalui media online atau *daring* dalam jaringan yang dilakukan secara individual. Begitupun kegiatan KKN DR STAIMA Kota Banjar tahun 2020 ini yang dilaksanakan di lingkungan di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat, oleh Irfan Hilmi dilakukan melalui metode Daring. Berbeda dengan Penelitian yang dilakukan oleh (Briliannur Dwi C, 2020) bahwa dalam peneltian ini Hasil dari penelitian ini yaitu kurang efektifnya pembelajaran berbasis online. Hal ini dikarenakan ada pelbagai faktor diantaranya kurangnya sarana dan prasarana serta ketidaksiapan dalam *edukasi teknologi*.

Metode Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19

(Wulan, 2018) menjelaskan bahwa Al-Qur'an adalah pedoman hidup bagi manusia yang wajib hukumnya untuk dipelajari. Kewajiban oleh orang tua adalah wajib hukumnya mengajarkan Al-Qur'an kepada putra-putrinya dari mulai sejak dini. Bagi orang tua sendiri baik karena faktor kesibukan dan yang tidak mempunyai waktu dikarenakan karena ketidaktahuan untuk memberikan asupan ruhani mengajar mengaji ini, Orang tua dapat mendaftarkan putra-putrinya ke Taman Pendidikan Al-Qur'an yang ada di sekitar lingkungan rumah. Taman Pendidikan Al-Qur'an merupakan sebuah lembaga yang bergerak pada bidang pelbagai kegiatan keagamaan Islam. Namun, pada zaman yang serba digital ini masih terdapat banyakan orang tua tidak memerhatikan putra-putrinya, bahkan tidak mengajarkan atau mewajibkan putra-putrinya untuk mengikuti pembelajaran di Taman Pendidikan Al-Qur'an. Dengan demikian dapat diketahui bahwa kebiasaan putra-putri terkait kegiatan atau rutinitas membaca Al-Qur'an dapat di kategorikan tinggi karena mereka mampu melaksanakan kebiasaan tersebut secara rutin didalam kehidupan kesehariannya.

(Ahyani, Situation Method dalam Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Arab pada Program Studi Pendidikan Agama Islam, 2018) dalam penelitiannya metode pembelajaran itu sebuah cara. Dan cara dalam memilih dan memilih per dipertimbangkan, Metode belajar dalam sebuah pembelajaran dapat dilakukan dengan cara menggunakan metode Memperhatikan Situasi atau *Situation Method* Metode ini diterapkan guna membantu siswa dalam mempelajari mata pelajaran yang sifatnya hafalan, metode ini sangat menyenangkan, dimana Guru menawarkan materi, dan

Siswa memilih media belajar yang akan digunakan saat pembelajaran, metode ini pun dapat disampaikan sebelum pembelajaran pada saat home visit berjalan.

Metode ini adalah metode yang sangat amat menyenangkan bagi murid-murid, hal ini dibuktikan dengan optimasi dari capaian hasil yang meyakinkan. dikarenakan bahan ajar yang diberikan oleh Guru, Ustad, Dosen selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi Murid atau Peserta Didik, artinya Guru menentukan materi yang akan disampaikan dengan melihat terlebih dahulu kondisi par audien dan mempertimbangkan pemicaraan yang aktual yang sedang buming dikalangan Masyarakat atau yang sedang dibicarakan oleh siswa-siswi, atau juga metode situation methode ini dapat dilakukan ketika apa yang ada dalam pikiran audien dalam hal ini peserta didik sedang menjadi perhatian tema yang sedang hits, sedang update, inilah topik yang akan dipilih untuk disajikan ketika pembelajaran akan segera dimulai. Guru juga harus melihat kondisi tempat ia mengajar, berita apa saja yang sedang hangat dibicarakan, metode ini dapat disebut dengan ilmu jiwa, ini sangat serasi dan ini adalah metode yang amat relevan dengan teori kurikulum manapun. (Izzan, 2011, pp. 105-106).

Metode yang diterapkan untuk kalangan anak-anak, dewasa, dalam rangka menerapkan Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19 di lingkungan di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat mencoba menggunakan metode memperhatikan situasi. Langkah-langkah dalam penebaran metode pembelajaran ini peneliti mempraktikan kepada santri-santri di lingkungan RT 02 RW 05 Desa Kujangsari. Terkait Pelaksanaan kegiatan KKN DR SISDAMAS di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti halnya Metode Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19 yang digunakan pada Santriwan dan Santriwati di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat. Hal ini menjadikan tumbuhnya rasa kepedulian Masyarakat setempat terhadap pendidikan anak pasca Covid-19. Metode Pendidikan ini yakni *Situation Methode* dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat para Peserta didik/ santri tinggal atau berdomisili. Materi yang diajarkan ini, Peneliti sebagai Guru ngaji memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, hal ini disesuaikan dengan aktualnya kondisi saat ini yakni dalam masa Pasca Pandemi di wilayah Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat. Setelah memberikan paham kepada peserta didik Guru kemudian memberikan materi tentang Baca Tulis Al-Qur'an Mulai dari tingkatan *Iqra 1* sampai Al-Quran.

Gambar 3

Buku Iqra 1 sebagai Materi ajar dalam pengajian santri

Setelah itu kemudian pemberian pemahaman tentang tata cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar, dan juga mengikuti kegiatan yang sudah ada di lingkungan Dusun Sindangasih. Kegiatan pencegahan Protokol kesehatan tersebut dilakukan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Hal tersebut diikuti baik oleh Peserta didik /Santri dengan baik, sehingga Metode Pembelajaran Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19 ini terealisasi dengan baik, yaitu dengan memberikan selingan materi tentang “Protokol kesehatan Pasca Covid-19” dan tentunya pada saat pembelajaran berlangsung Peneliti mengedepankan protocol kesehatan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengaji pada Peserta Didik / Santri di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat. Materi ini disampaikan Dengan adanya anjuran dari pihak pemkota Banjar Jawa Barat sebagaimana dikutip (Banjar K. , 2020) bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 di wilayah Kota Banjar menghimbau agar seluruh kegiatan yang berpotensi mendatangkan kerumunan masa agar segera ditunda hingga batas waktu yang belum ditentukan berakhirnya. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar, Bapak Edi Herdianto, dan kemudian dipertegas oleh Jubir Percepatan Penanganan Covid-19, Bapak Agus Nugraha, pada hari Selasa 6 Oktober tahun 2020. Himbauan tersebut yang diumumkan oleh Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kota Banjar ini berlaku mulai hari jum“at tanggal 2 Oktober tahun 2020. Kemudian dilanjutkan dengan Himbauan larangan berkerumun, tujuannya adalah guna menindaklanjuti himbauan dari Kapolri yang melarang atas bagian dari satuan kewilayahan di tingkat Polda hingga tingkat Polsek untuk memberikan izin keramaian atau berkerumun ditengah pandemi Covid-19 ini.

Gambar 4
Woro-woro Protokol Kesehatan Di Kota Banjar

Penelitian yang dilakukan oleh (Ahyani, Abduloh, & Permana, Pendidikan Islam Dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural Di Era Revolusi Industri 4.0, 2020) yang membahas bagaimana Pendidikan Islam dalam lingkup dimensi Sosio Kultural misalnya menawarkan Konsep Bagaimana Pendidikan Islam dalam menjawab tantangan di Era Revolusi Industri 4.0, sehingga Penutupan sementara bagi lembaga pendidikan sebagai upaya menahan penyebaran pandemi covid-19 di seluruh dunia pada umumnya, dan khususnya di Kota Banjar, Jawa Barat ini berdampak pada jutaan para pelajar, tidak terkecuali di Kota idaman yaitu Kota Banjar Jawa Barat. Gangguan dalam proses belajar ini diantaranya berlangsung antara siswa dan guru dan sekaligus pembatalan penilaian belajar berdampak pada psikologis peserta didik dan menurunnya kualitas keterampilan yang dimiliki oleh siswa. Beban itulah yang merupakan tanggung jawab kita bersama, dan semua aspek pendidikan khususnya Pemerintah dan Negara dalam rangka memfasilitasi dalam Proses keberlangsungan sekolah-sekolah bagi semua kalangan jajaran pendidikan guna melakukan pembelajaran jarak jauh atau dengan metode Daring (Dalam jaringan) *Online* atau Luring (luar Jaringan) atau *Offline*. Seyogyanya Indonesia dapat merencanakan, dan mempersiapkan, serta mengatasi pemulihan covid 19 ini, untuk menekan kerugian dunia pendidikan di masa yang akan mendatang.

Banyak orangtua yang merasa kerepotan dikarenakan banyaknya tugas yang diberikan oleh pihak sekolah. Ada salah penafsiran mengenai orangtua murid dan bahkan guru, Permasalahannya diantaranya mengenai belajar di rumah selama masa pandemi corona. Pihak sekolah terkesan hanya memindahkan proses pembelajaran dari kelas ke rumah. Materi dan tugas diberikan melalui daring atau secara online, melalui berbagai platform yang disediakan oleh pemerintah maupun swasta. Permasalahan lainnya kuota internet juga menjadi momok bagi para guru dan murid. Alhasil, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) meluncurkan

sebuah program Belajar dari Rumah Via saluran televisi TVRI untuk menjangkau daerah-daerah yang terbatas dan terkendala internet. Lalu bagaimana konsep awal belajar dari rumah ini? Pelaksana dari Tugas Direktorat Jenderal PAUD dan Dikdasmen Kemendikbud, Bapak Harris Iskandar dalam laporan (Nursalim, 2020), mengatakan bahwa, dalam proses pembelajaran di rumah, seharusnya para guru dan orang tua diharapkan dapat mewujudkan pendidikan yang bermakna, tidak hanya sekedar berfokus pada capaian akademik maupun kognitif saja.

Adapun penelitian (Permana & Ahyani, Implementasi Pendidikan Islam dan Pendidikan Multikultural pada Peserta Didik, 2020) Bangsa Indonesia kita ini terdiri dari berbagai macam suku, budaya, dan bahasa daerah, sehingga pada realitas tersebut secara positif menggambarkan bahwa kekayaan masyarakat yang memiliki tipe pluralis. Ini menggambarkan bahwa Indonesia memiliki banyak perbedaan tetapi memiliki satu tujuan. Sudah beberapa bulan terakhir ini pemerintah melakukan pembatasan fisik atau *physical distancing* dan meminta agar para anak-anak belajar dari rumah di tengah wabah pandemi corona yang pelik. Langkah tersebut diambil untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona di Indonesia. Namun, dalam pelaksanaannya belajar dari rumah sampai saat ini tidak jarang menyisakan pelbagai masalah.

Penelitian oleh (Abduloh & Ahyani, Pendidikan Hati menurut Al-Ghazali (Keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan antara Dua Maqom), 2020) ditemukan hasil bahwa Konsep pendidikan hati menurut Imam Al Ghazali dalam kitabnya *Ihya Ulumuddin* diantaranya dapat Menyembuhkan hati yang sakit, dan ini dapat menjadi pelipur lara dan mehidupkan hati yang telah mati, selanjutnya dalam keajaiban hati ini dapat ditanamkan agar selalu Senantiasa berdzikir, dan membaca Al-Qur'an, mendirikan shalat malam, dan juga membangun hidup yang zuhud, dan memperbanyak ingat akan kematian. Dalam memelihara Hati agar tetap sehat dapat melalui beberapa kegiatan pemeliharaan diantaranya melalui proses penyadaran hati melalui selalu dzikir mengingat akan kebearannya, adapun proses dzikir yang rutin ini diharapkan akan semakin menguatkan kecerdasan dan kelembutan hati seseorang akan adanya wabah covid-19 ini. Proses yang tidak kalah pentingnya yaitu dalam menjaga agar terhindar daripada penyakit hati. Pemikiran Al Ghazali tentang pendidikan hati ini sampai saat ini tetap relevan, hal ini dibuktikan dengan adanya Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah yang mencantumkan pelbagai upaya guna mendidik hati bangsa Indonesia pada masa pademi covid-19. Seperti halnya Imam Al Ghazali dalam mendidik hati yang disesuaikan dengan zaman 4.0 di lingkungan Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat yang sekarang ini sedang dalam musibah, akan tetapi ini tidak bersifat yang mutlak. Dari hal ini

pendidikan hati yang bersifat dinamis dan dapat diimplikasikan dalam segala nilai-nilai dari konsep pendidikan hati pada zaman kekinian (Pandemi Covid-19) atau di era revolusi industry 4.0 ini diharapkan dapat menumbuhkan dan menjadi obat bagi bangsa Indonesia terutama di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat.

Pendapat ini didukung oleh (Suhada, 2020) bahwa dengan adanya pendidikan juga dapat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian hingga pada keterampilan yang bermanfaat baik itu untuk diri sendiri maupun masyarakat umum. Sehingga diharapkan dalam masa pasca pandemic covid -19 ini di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat meningkatkan kecerdasan, akhlak mulia, kepribadian hingga pada keterampilan yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia.

Gambar 5

Dok. Observasi di Lokasi Tempat Praktik mengaji anak-anak,
dan Mengaji Bersama

Kegiatan Siklus I Refleksi Sosial (Social Reflection)

Pada tahapan ini Peneliti melakukan survei langsung ke lokasi dan kondisi lingkungan tempat KKN DR SISDAMAS serta memberitahukan kepada ketua Dusun Sindangasih terkait akan dilaksanakannya kegiatan KKN DR SISDAMAS, mendatangi rumah-rumah warga guna terjalinnya silaturahmi dengan masyarakat setempat. Hasil dari refleksi tersebut adalah ditemukan beberapa permasalahan terkait ekonomi, sosial, agama, pendidikan. Pendidikan yang biasanya dilakukan secara tatap muka disekolah sekarang dilakukan dengan cara daring dalam jaringan online dari

rumah, Perekonomian yang menurun yang mengakibatkan lumpuhnya perekonomian di wilayah kota Banjar karena banyaknya pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan, dilarang adanya kerumunan, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan dampak dari penyebaran Covid-19 yang masuk di Indonesia, khususnya di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat juga terkena imbasnya.

Dusun Sindangasih merupakan dusun yang masyarakatnya memiliki berbagai macam profesi pekerjaan ada yang bekerja sebagai guru, petani, peternak, tukang kayu, pedagang. Pertanian yang diperoleh seperti padi, dan lain sebagainya. Sedangkan bila dari hasil peternakan kebanyakan peternak kambing.

Mayoritas masyarakat Dusun Sindangasih beragama Islam. Banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan seperti tahlilan, yasinan. Adanya covid 19 mengakibatkan semua kegiatan sempat terhenti hingga sementara waktu setelah kondisi semakin membaik dan new normal diberlakukan oleh pemerintah aktivitas kegiatan di jalankan seperti biasa namun tetap menggunakan protokol kesehatan yakni dengan selalu menjaga kesehatan, sering cuci tangan, menggunakan masker ketika bepergian ke luar rumah. Pasca Covid-19 Pendidikan dilakukan secara daring/online tetapi banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang pembelajaran tersebut kurang efektif.

Gambar 6

Tampak Depan Mushola Annur sebagai sarana Ibadah
Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari

Pendapat (Siswanto, 2020) Rutinitas di atas merupakan pendidikan karakter yang dilakukan oleh orangtua secara langsung, walaupun para orangtua secara formal-pedagogis tidak dibekali 5 pilar Penguatan Pendidikan Karakter; Kemandirian, Religius, Integritas, Gotong Royong,

Nasionalisme. Secara tidak langsung ada kaitan erat antara rutinitas di atas dengan 5 pilar tersebut. Misalnya, Kemandirian; tadarus/membacara Al-Quran usai salat berjamaah, membersihkan tempat makan sendiri. Religius; melakukan salat berjamaah baik yang wajib maupun yang sunnah, membaca doa-doa seperti doa niat puasa, doa berbuka puasa dan doa mau makan. Integritas; sholat tepat pada waktunya, bertanggungjawab atas segala sesuatu yang anak kerjakan. Gotong royong; menyiapkan bersama menu berbuka puasa maupun sahur. Nasionalisme, orangtua menceritakan kisah para pejuang bangsa melawan penjajah dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghormati dengan cara memperingati hari kelahiran pejuang tersebut lebih baik, seperti RA Kartini, Ki Hajar Dewantoro dan para pahlawan lainnya. Marilah para orangtua, kini saatnya menanamkan karakter di rumah bagi anak-anak kita sendiri di masa darurat kesehatan ini. Hikmah di balik wabah ini, kita sebagai orangtua dapat secara langsung memberikan penguatan pendidikan karakter putra putri kita sendiri.

(Ahyani, Syamsudin, & Abduloh, Pendidikan Islam dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural di Era Revolusi Industri 4.0, 2020) Kajian-kajian sosiologis dalam dunia pendidikan akan sangat bermanfaat bagi para pendidik, peserta didik, dan tenaga kependidikan termasuk bagi para pengamat pendidikan, baik itu Dosen, Guru, laboran, dan Pengguna Masyarakat khususnya di Indonesia. Di mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen akan multietnis yang terdiri dari ratusan suku bangsa, dengan daerah teritorial dan budaya masing-masing yang khas. Oleh karena itu, dalam ranah menunjukkan eksistensi daripada *Pendidikan Islam dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural di Era Revolusi Industri 4.0* yang dilengkapi dengan kajian teori interaksionisme simbolik dan pendekatan Sosio-Kultural sebagai kajian dalam menghadapi tantangan yang serba digital ini.

Dalam makalah (Syamsudin, 2020) dijabarkan bahwa *Magnetic Forces* kekuatan perekat dalam seseorang, baik pada tingkat pribadi, kelompok, masyarakat, satu negara, dan dunia adalah tidak lain yaitu pola pikir manusia itu sendiri. Adapun *driving forces-nya* pada tingkat pribadi, kelompok, masyarakat, satu negara, dan dunia adalah dengan munculnya persaingan yang semakin ketat pada semua aspek kehidupan bermasyarakat. Peran pemerintah juga sangat penting guna memanaj suatu Negara dapat terkondisikan dengan aman, nyaman dan rapih. Dalam paradigma dan Manajemen Pendidikan Kekuatan Perekat dan Pendukung ini diantaranya adalah saling suksesi baik dalam tingkat pribadi, kelompok, masyarakat, satu negara, dan bahkan dunia. Oleh karenanya Nafsu amarah yang terdapat pada manusia ini dimana tingkatan nafsu manusia yang belum mampu ia kendalikan. Kemudian Nafsu lawwamah dimana tingkatan nafsu pada manusia yang berusaha ia kendalikan dan Nafsu mutmainnah dimana

tingkatan nafsu pada manusia yang sudah bisa dikendalikan dengan berdasar pada perintah dari Allah SWT ini harus diimplementasikan pada ranah *Magnetic Forces dan driving forces*.

Kegiatan Siklus II (Perencanaan Program)

Dalam penelitian (Arief Efendi 2019) yang dilakukan pada aspek komitmen mengajar terkait Profil kinerja kepala sekolah di Kota Yogyakarta terjadi penurunan kinerja pada awal penugasan. Ini disebabkan ketidaksiapan dinas pendidikan dalam melaksanakan kebijakan dan ketidaksiapan psikologis purna jabatan kepala sekolah yang menimbulkan *post power syndrome*, keterkejutan dan penolakan. Begitupun di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat, Masyarakat dalam ranah pengawasan masih kurang terhadap pencegahan covid-19, hal ini dibuktikan dengan masih banyaknya sejumlah kerumunan dalam beberapa kegiatan semisal tahlilan dan pengajian bersama ba'da Maghrib. Selain itu belum ada Pengurus tetap masjid sebagai perwakilan orang tua santri, menjadi wadah segala aspirasi orang tua dan sebagai penghubung orang tua kepada pihak diniyah. KKN DR Sisdamas merupakan proses pelaksanaan KKN yang lebih mengedepankan upaya untuk melakukan pendampingan terhadap masyarakat dalam menghadapi problematika kehidupan sosial pasca pandemi covid 19. Proses persiapan pelaksanaan kegiatan KKN ini dilakukan dengan silaturahmi ke obyek KKN. Hal ini dilakukan untuk mengetahui dan mendalami lebih jauh tentang kondisi obyek KKN. Selain itu proses persiapan juga dilakukan dengan mengidentifikasi dan menganalisa kebutuhan yang ada. Adapun Rencana kegiatan KKN DR Sisdamas periode 20 juni- 30 Agustus 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Perencanaan Program KKN DR
Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari
Kecamatan Langensari, Kota Banjar

No	Tanggal	Waktu	Kegiatan
1.	20/07/20	13.00	Pelepasan KKN secara daring (online)
		16.00	Tiba di pondok pengajian
		16.00	Rapat Intern: Membuat jadwal mengaji buat anak-anak
		18.00	Sholat magrib bersama
		18,20	Pengenalan peserta knn kepada anak-anak pengajian
		18.30	Kegiatan mengaji (ust. husin)

2.	21/07/20	16.00 17.00 18.00 18.30	Silaturahmi dengan tokoh masyarakat Dusun Sindang Asih Kunjungan ke Ustadz Oman selaku imam masjid Sholat magrib bersama Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
3.	22/07/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
4.	24/07/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ust. husin)
5.	25/07/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (ust. husin) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
6	26/07/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib berama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
7.	27/07/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (ust husin) Kegiatan mengaji (ust husin)
8.	28/07/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustazah ikah)
9.	29/07/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
10.	03/08/20	18.00 18.20 15.00	Sholat magrib bersama Kultum (ust husin) Kegiatan mengaji (ust husin)
11.	04/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)

12.	05/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
13.	07/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama kultum (ust husin) kegiatan mengaji (ust husin)
14.	08/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
15.	09/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (ust husin) Kegiatan mengaji (ust husin)
16.	10/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
17.	11/08/20	08.00 10.00 13.00	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
18.	12/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (ust husin) Kegiatan mengaji (ust husin)
19.	14/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
20.	15/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
21.	21/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (ust husin) Kegiatan mengaji (ust husin)
22.	22/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
23.	23/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
24.	24/08/20	18.00 18.20	Sholat magrib bersama Kultum (ust husin)

		18.30	Kegiatan mengaji (ust husin)
25.	25/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
26.	26/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)
27.	28/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (ust husin) Kegiatan mengaji (ust husin)
28.	29/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (ustadzah ikah)
29.	30/08/20	18.00 18.20 18.30	Sholat magrib bersama Kultum (peserta kkn) Kegiatan mengaji (peserta kkn)

Kegiatan Siklus III (Pelaksanaan Program dan Evaluasi)

Program yang terealisasi dalam pelaksanaan kegiatan KKN DR SISDAMAS (Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat) yang dilaksanakan oleh Irfan Hilmi Nugraha Mahasiswa Semester VI, Program Studi Pendidikan Agama Islam Kelas Karyawan, Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar angkatan ke-XVII Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Program Bimbingan Baca Tulis Al-Qur'an Kegiatan yang rutin dilakukan setiap setelah selesai sholat Magrib di Masjid pada hari Senin sampai Minggu (terkecuali hari kamis mlm jumat ngaji libur). Kegiatan diawali dengan Sholat berjamaah, berdo'a dan membaca asmaul husna. Mulai dari tingkatan *Iqra 1* sampai Al-Quran. Adapun anak-anak yang dibimbing adalah anak-anak yang berada di lingkungan Rw 05. Kegiatan ini berjalan dengan lancar.
2. Program Membaca Albarjanji Kegiatan ini adalah kegiatan yang rutin dilakukan setiap malam Jumat setelah selesai sholat isya yang di ikuti oleh beberapa warga yang terdiri dari ibu-ibu dan anak-anak.
3. Program Sosialisasi terkait jaga diri dan keluarga dari covid-19 Dilaksanakan pada Selasa 21 Juli 2020. Kegiatan ini dilakukan dengan mendatangi beberapa rumah warga sekaligus untuk menyambung silaturahmi kepada warga setempat. Kegiatan ini mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat. Kegiatan ini berjalan dengan lancar.

Kegiatan ini dilakukan agar supaya warga lebih menjaga diri dan keluarga agar terhindar dari covid-19.

Penutup

Kesimpulan dari pada Metode Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19 yang digunakan pada Santriwan dan Santriwati di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat, berdasarkan hasil Observasi di Lapangan yang diperoleh melalui kegiatan KKN DR Sisdamas Tahun 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Miftahul Huda Al Azhar (STAIMA) Kota Banjar adalah sebagai berikut :

1. Kuliah Kerja Nyata dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN DR Sisdamas) pasca Covid-19 Sekolah Tinggi Miftahul Huda Al Azhar tahun 2020 di Dusun Sindangasih mendapat tanggapan yang baik dari masyarakat setempat dan berjalan dengan lancar. Dalam rangka memantapkan Program yakni Metode Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19, Metode Pendidikan ini yang tepat yakni *Situation Methode* dengan memperhatikan situasi dan kondisi tempat para Peserta didik/ santri tinggal atau berdomisili. Materi yang diajarkan ini, Peneliti sebagai Guru ngaji memberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, hal ini disesuaikan dengan aktualnya kondisi saat ini yakni dalam masa Pasca Pandemi di wilayah Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat.
2. Pelaksanaan kegiatan KKN DR SISDAMAS di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat seperti halnya Metode Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19 yang digunakan pada Santriwan dan Santriwati di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat. Hal ini menjadikan tumbuhnya rasa kepedulian Masyarakat setempat terhadap pendidikan anak pasca Covid-19. Para Peserta didik/ santri diberikan pemahaman tentang pentingnya mematuhi protokol kesehatan, cara mencuci tangan dengan sabun yang baik dan benar, dan juga mengikuti kegiatan yang sudah ada di lingkungan Dusun Sindangasih. Kegiatan pencegahan Protokol kesehatan tersebut dilakukan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar dilaksanakan. Hal tersebut diikuti baik oleh Peserta didik /Santri dengan baik, sehingga Metode Pembelajaran Pendidikan Mengaji Pasca Covid-19 ini terealisasi dengan baik, yaitu mengedepankan protocol kesehatan sebelum dimulainya kegiatan belajar mengaji pada Peserta Didik / Santri di Dusun Sindang Asih RT 02 RW 05 Desa Kujangsari Kecamatan Langensari, Kota Banjar Jawa Barat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku Buku

LPPM STAIMA Banjar. (2020). *Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Dari Rumah Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (KKN-DR Sisdamas) Masa Wabah Covid-19*. Kota Banjar: STAIMA Press.

Kemendikbud. (2020). *Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)*. Jakarta : Kemendikbud.

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

Abduloh, A. Y. (2020). *Buku Ulumul Qur'an*. Ciamis: Tsaqifa Publishing.

Amin, K. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)* . Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan islam.

Izzan, A. (2011). *Metodologi pembelajaran bahasa Arab*. Bandung: Humaniora Utama Press.

Kamaruddin Amin Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Islam. (2020). *Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 3394 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Kuliah Kerja Nyata Masa Wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*. Jakarta: Direktur Jenderal Pendidikan Islam.

Skripsi, Tesis, Disertasi

Arief Efendi, S. U. (2019). Teaching Performance Of Former Principals In State Elementary Schools In Yogyakarta City. *International Journal of Scientific & Technology Research* .

Efendi, A. (2019). Model Manajemen Ketenagaan Purna Jabatan Kepala Sekolah di Kota Yogyakarta. *Disertasi Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta* .

Ahyani, H. (2015). Metode pembelajaran fi‘il mu‘tal dalam bahasa arab. *Skripsi thesis, iain purwokerto* .

Ahyani, H. (2018). Perjanjian kerja dosen tetap pada perguruan tinggi keagamaan swasta (PTKS) di Jawa Barat dihubungkan dengan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. *Masters thesis, UIN Sunan Gunung Djati Bandung* .

Jurnal

Abduloh, A. Y., & Ahyani, H. (2020). Pendidikan Hati menurut Al-Ghazali (Keajaiban Hati: Penjelasan Tentang Perbedaan antara Dua Maqom). *Jurnal Tawadhu Vol 4, No 2* .

Ahyani, H. (2018). Situation Method dalam Pembelajaran Mata Kuliah Bahasa Arab pada Program Studi Pendidikan Agama Islam. *Nahdlatul Fikr ISSN 2623-2189* , 18.

Ahyani, H., & Hasanah, E. N. (2020). Peran Strategi Politik Islam terhadap Perekonomian di Indonesia. *Mutawasith : Jurnal Hukum Islam* .

Ahyani, H., Abduloh, A. Y., & Permana, D. (2020). Pendidikan Islam Dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural Di Era Revolusi Industri 4.0. *Fitrah: Journal of Islamic Education* .

Ahyani, H., Syamsudin, & Abduloh, A. Y. (2020). Pendidikan Islam dalam Lingkup Dimensi Sosio Kultural di Era Revolusi Industri 4.0. *Pergunu* .

Aji, R. H. (2020). Dampak Covid-19 pada Pendidikan di Indonesia: Sekolah, Keterampilan, dan Proses Pembelajaran. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i* .

Amirudin. (2016). Pemikiran Pendidikan Islam menurut Prof. Dr. Azumardi Azra, MA. *Al-idarah: Jurnal Kependidikan Islam*

Azmi, N. (2020). Problematika Sistem Ekonomi Islam Di Indonesia. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam* .

- Brianiannur Dwi C, A. A. (2020). Analisis Keefektifan Pembelajaran Online di Masa Pandemi Covid-19. *Pendidikan Guru Sekolah Dasar* .
- Buana, D. R. (2020). Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* .
- Hadiyanti, P. (2008). Strategi pemberdayaan masyarakat melalui program keterampilan produktif di PKBM Rawasari, Jakarta Timur. *Perspektif Ilmu Pendidikan* .
- Herliandry, L. D., Nurhasanah, Suban, M. E., & Kuswanto, H. (2020). Pembelajaran Pada Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Teknologi Pendidikan Vol. 22, No. 1, April* , 65-70.
- Suhada, D. (2020). Pemikiran Pendidikan Agama (Studi Pemikiran Imam Al-Ghazali Dan Syed Muhammad Nauqib Al-Athas). *Tawadhu* .
- Syafrida, & Hartati, R. (2020). Bersama Melawan Virus Covid 19 di Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* .
- Syamsudin. (2020, September 17). *Kekuatan Perekat Dan Pendukung (Magnetic And Driving Forces)*. Retrieved Oktober 1, 2020, from <https://bit.ly/35KNJZt>
- Wulan, S. (2018). Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Dengan Membiasakan Mengaji Di Tpa Ash-Sholihin Rw 03 Cipacing, Jatinangor. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 2, No 2* .

Internet

- Banjar, B. I. (2020, Oktober 21). *Kunjungan Kerja Wali Kota Banjar ke Desa Kujangsari*. Retrieved Oktober 30, 2020, from <https://banjarkota.go.id/berita-banjar/kunjungan-kerja-wali-kota-banjar-ke-desa-kujangsari/>
- Banjar, K. (2020, Oktober 8). *Woro-woro Protokol Kesehatan Di Kota Banjar*. Retrieved Oktober 14, 2020, from <https://banjarkota.go.id/berita-banjar/woro-woro-protokol-kesehatan-di-kota-banjar/>

Darmalaksana, W. (2020). CORONA HADIS. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung 24 Maret 2020* .

Kemkes. (2020, Maret). *Pedoman kesiapsiagaan menghadapi coronavirus disesase (covid-19)*. Retrieved September 7, 2020, from <https://www.kemkes.go.id>